

Prática Psicopedagógica: Indisciplina

Regiane Bentes Nascimento Guimarães¹

Luciene Alves de Jesus de Medeiros²

Regiele Bentes Nascimento³

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem vai ocorrendo na estimulação do ambiente sobre o indivíduo, onde, diante de uma situação, se mostra uma mudança de comportamento, recebendo interferência de vários fatores – intelectual, psicomotor, físico, social e emocional.

Desde o nascimento, o indivíduo faz parte de uma instituição social organizada – a família - e depois, ao longo da vida, integra outras instituições. Nessa interação vai se construindo uma teia de saberes, onde todos os membros da sociedade são parceiros possíveis, contribuindo cada um com seus conhecimentos, suas práticas, valores e crenças.

Nossa rede de conhecimentos vai se formando dentro de instituições e assim cada vez mais é necessário inserir a Psicopedagogia para estudar como ocorrem as relações interpessoais neste ambiente.

O papel do psicopedagogo escolar pode e deve ser pensado a partir da instituição, a qual cumpre uma importante função social que é socializar os conhecimentos disponíveis, promover o desenvolvimento cognitivo, ou seja, através da aprendizagem, o sujeito é inserido, de forma mais organizada no mundo cultural e simbólico que incorpora a sociedade. Para tanto, prioridades

¹ Graduada e pós-graduada em pedagogia e psicopedagogia pela Uniflor.

² Graduada e pós-graduada em Pedagogia e psicopedagogia pela Uniflor - Guarantã do Norte -MT, e-mail: luciene.mtpa@hotmail.com

Graduada em Letras/Português e Pós-graduada em Ensino Fundamental II com ênfase no Ensino Médio pela Unopar.

³ Graduada e pós-graduada em pedagogia e psicopedagogia pela Uniflor.

devem ser estabelecidas, dentre elas: diagnóstico e busca da identidade da escola, definições de papéis na dinâmica relacional em busca de funções e identidades, diante do aprender, análise do conteúdo e reconstrução conceitual, além do papel da escola no diálogo com a família.

Na abordagem preventiva, o psicopedagogo pesquisa as condições para que se produza a aprendizagem do conteúdo escolar, identificando os obstáculos e os elementos facilitadores, sendo uma atitude de investigação e intervenção.

A Psicopedagogia institucional acontece nas escolas e tem por objetivo prevenir as dificuldades de aprendizagem e, conseqüentemente, o fracasso escolar. Atualmente, em função do novo contexto educacional do ensino regular que recebe as crianças com necessidades educacionais especiais, a Psicopedagogia tem papel importante auxiliando os professores, os pais e a equipe escolar no trabalho com a inclusão, pois entendemos que somente conceder a vaga à criança com necessidades especiais não é suficiente (BOSSA, 2000).

A escola tem o dever de proporcionar o aprendizado dos alunos, por isso a equipe pedagógica deve elaborar planejamentos e segui-los de acordo com a realidade daquela escola. O planejamento do conteúdo a ser trabalhado só faz sentido se os professores perceberem que os alunos estão assimilando o que está sendo ensinado, pois a função da escola é favorecer a construção do conhecimento.

O Objetivo principal do estágio na Psicopedagogia Institucional é verificar quais as queixas mais frequentes no ambiente escolar através de pesquisas em forma de questionários e observação.

Como metodologia utilizada foi realizada uma visita para obter a autorização da diretora da escola por meio da documentação exigida pela Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e esclarecer os objetivos do Estágio Institucional. Entre outras visitas como: Entrevista com os professores; Observação na sala de aula; Observação no recreio; totalizando cinco visitas na escola, sendo que após a análise dos dados, será realizada uma visita para a entrega da devolutiva à Escola.

Durante a visita na escola para análise do Projeto Político Pedagógico (PPP), da mesma para uma avaliação mais precisa do documento que dará o perfil que identifica a escola. Ressalto como Estagiária em Psicopedagogia Institucional não tive acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP), da escola.

Foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa:

Entrevista com a diretora.

Entrevista com a coordenadora

Entrevista com a professora do 5º ano D vespertino

Observação da aula.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

A Escola Estadual Bairro União está situada na Rua 10, Nº 46 no Bairro União, tendo famílias simples vindas de várias partes do Brasil em busca de novas oportunidades econômicas e trazendo grandes esperanças de uma vida melhor, tais famílias reuniram-se e criaram a Associação dos Moradores do Bairro União, o qual originou o nome da escola, que permanece até hoje. Atualmente escola atende a Modalidade de Ensino em Ciclo de Formação Humana atendendo ao 1º e 2º Ciclo com a distribuição dos alunos por turno, Ciclo e Fase, Sala de Recursos e Articulação. Atende nos períodos matutinos, vespertinos, com duração de 04 (quatro) horas diárias, somando 20 (vinte) horas semanais. Tendo o 1ª Ciclo entre os 6 a 8 anos de idade e o 2ª Ciclo dos 9 a 11 anos de idades, sendo alunos atendidos do Bairro e de outros Bairros, bem como de chácaras onde utilizam o transporte escolar.

Muitas das crianças são atendidas por programas do governo como o PETI Mais Educação e Bolsa Família.

2.1 Estrutura física

A estrutura física da Escola Estadual Bairro União é boa. Possui um espaço limpo, organizado, bonito.

A Escola possui amplo pátio; horta cultivada pelos alunos; parque infantil; cobertura para pula-pula; laboratório de informática; sala de vídeo equipada com data show, computador, aparelho de DVD, retroprojetor, home theater; área coberta; 09 salas de aula, 01 sala de recurso; sala de brinquedoteca; quadra de esportes coberta, biblioteca, secretaria; sala de articulação, sala da direção; sala da coordenação; sala dos professores; refeitório.

2.2 Equipamentos

Todas as salas de aula possuem armários de aço, mesas e cadeiras suficientes para os alunos e professor. A sala de vídeo possui home theater, notebook, caixa amplificadora, projetor multimídias. A sala de recurso é equipada com laboratório tipo 1. O laboratório de informática é climatizado e possui 16 computadores em funcionamento. A sala dos professores é climatizada, possui 04 computadores com internet, 02 impressoras laser em rede, armários de madeira para os professores, mesas e cadeiras estofadas. Os ambientes administrativos são equipados com computadores com internet, armários, impressoras. A cozinha dispõe de freezer, geladeira, fogões industriais, armário de madeira, mesa inox. O refeitório possui 19 mesas com 6 acentos cada, 5 ventiladores de paredes.

2.3 Escola Estadual Bairro União

3. Queixa

A queixa principal entre a equipe entrevistada foi a indisciplina. Dentro da sala de aula segundo a professora o rendimento da maioria dos alunos é baixo em decorrência da indisciplina a falta de compromisso com os estudos. A sala em questão é de 5º ano.

3.1. Análise da queixa e primeiro sistema de hipótese

Após entrevista com a Diretora da Escola que é formada em Pedagogia, e tem como cargo Técnico Administrativo Educacional. A assumiu o cargo em caráter de emergência por não ter outro servidor a disposição no momento.

Após entrevista com a Diretora entrevistamos a Coordenadora que é formada em pedagogia pela Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e pós-graduada em psicopedagogia institucional e Clínica.

De acordo com a coordenadora, os casos de indisciplinas é frequente na escola, não só dentro da sala de aula, mas nas atividades externas também, pátio , refeitório .

Ainda segundo ela os pais participam pouco da vida escolar dos filhos, delegando o papel de educar somente a escola, neste sentido fica difícil trabalhar sem a colaboração da família

De acordo com a Diretora e a Coordenadora, a principal queixa que se apresenta no momento na escola é a Indisciplina, sendo que o problema mais acentuado é no 5º ano D.

3.2 , Entrevista com a professora e segundo sistema de hipóteses

Em entrevista a professora nos relatou que a maioria dos alunos apresentam indisciplina e dificuldades de aprendizagem e de concentração na sala de aula, não demonstram interesse por estudar e aprender, não tem compromisso com as atividades e tarefas escolares e não se intimidam com notas baixas ou queixas aos pais.

Embora a escola tenha um sistema de ensino voltado a aprendizagem, com aulas de reforço , atividades extra classe , aulas de artes . horticultura etc, ainda assim a indisciplina se faz presente no cotidiano da escola,

3.3 Entrevista com os alunos 5º Ano D vespertino

Entrevistamos 3 alunos do 5º ano D.

Segundo os alunos a, b e c gostam de estudar , mas não gostam de ficar dentro da sala copiando , gostam de jogar futebol , gostam das aulas de artes , gostam de leitura .

Quanto a indisciplina foi questionado á eles se achavam que eram indisciplinados, segundo eles as vezes falamos alto , saímos do lugar , mas não somos indisciplinados , 2 não sabiam o que era indisciplina , explicamos que a indisciplina é como se fosse desobediência , quebra de regras e de conduta dentro da escola .não só dentro da sala . Mesmo assim não se consideraram indisciplinados,

Após entrevista com os alunos, foi possível numa primeira análise confirmar as hipóteses anteriores sobre os problemas apresentados.

Ficando configurado, portanto, a queixa da escola na visão de todos os envolvidos, como sendo a indisciplina.

De acordo com a Psicopedagogia Institucional a indisciplina pode ser enquadrada na “ordem do conhecimento ou na ordem da interação”, ou em ambas e que são considerados obstáculos à aprendizagem, segundo VISCA (1987)

Na ordem do conhecimento a falta de aprofundamento ou desconhecimento do tema ou conteúdo ensinado as manifestações são a indisciplina, desmotivação dos alunos, insegurança do professor em uma determinada turma;

Na ordem da interação os obstáculos estão relacionados à vinculação afetiva com as situações de aprendizagem dentro da Instituição e a comunicação.

A análise da vinculação afetiva apoia-se na descrição de *obstáculo epistemofílico*

(Visca 1977) que impedem o amor pelo conhecimento, atuando, sobretudo, na esfera afetiva da aprendizagem, isto é, no significado que tem o aprender e o conhecimento para o aluno.

O conteúdo a aprender atemoriza pela impressão de que vai tomar o lugar do que já foi aprendido, pela fantasia de que atacará os conhecimentos anteriores e pelo sentimento de confusão que desperta. Desencadeiam sentimentos hostis e defensivos, sendo responsáveis por boa parte das resistências ao novo conhecimento.

Outro obstáculo é o *obstáculo epistêmico*. Os obstáculos epistêmicos limitam o conhecimento através dos poucos recursos intelectuais (as estruturas cognitivas) que colocam à disposição do aluno. Imaginemos a proposição de uma situação de ensino que envolva características do pensamento operatório formal para uma criança que só disponha do pensamento operatório concreto: ergue-se, aí, um obstáculo epistêmico.

Os obstáculos epistêmicos constituem-se no processo de estruturação cognitiva, quer dizer, no curso da construção da inteligência. Por isso, são afetados pelos mesmos fatores que a promovem, neste caso prejudicando-a na forma de produção de retardo, lentificação ou parada da aprendizagem.

Existem ainda os *obstáculos funcionais*: Preenchem, de certa forma, todo o espaço que se cria entre uma e outra categoria de obstáculos, abarcando os aspectos do funcionamento intelectual.

Se nos epistêmicos o aluno não dispõe dos recursos cognitivos de que precisa para aprender, nos obstáculos funcionais o aluno possui estes recursos, só que o uso que deles faz não é aquele requisitado pela situação de aprendizagem. É como se tivesse um instrumento e não soubesse o que fazer com ele, ou fizesse um uso inadequado.

Além destes obstáculos da aprendizagem, devem ser apreciados aqueles apoiados em perturbações do desenvolvimento humano em domínios gerais (neurológico, sensorial, físico etc.), pois determinam decisivamente a aprendizagem, embora sobre ela tenham menor incidência.

Os obstáculos que interferem na aprendizagem também podem estar relacionados a comunicação.

Ao analisar a comunicação em uma Instituição devem ser levados em conta os aspectos subjetivos: o tom de voz; os gestos que acompanham a comunicação; pela valorização entre os interlocutores ; pela possibilidade de gerar ou não maiores conflitos.

A partir da identificação dos obstáculos, cabe ainda uma segunda investigação, mais minuciosa, inclusive com entrevistas individuais com os alunos para após fazer os encaminhamentos.

4. Indisciplina num contexto histórico

A indisciplina tem se tornado um dos maiores problemas enfrentados pelo educador nos dias de hoje, e ao mencionarmos este problema não podemos nos esquecer de levar em conta os aspectos que podem contribuir para o crescimento da indisciplina, como a realidade a qual o aluno está inserido.

[...] indisciplina no contexto do desenvolvimento cognitivo dos estudantes, define-se indisciplina como a incongruência entre os critérios e expectativas assumidos pela escola (que supostamente refletem o pensamento da comunidade escolar) em termos de comportamento, e aquilo que demonstram os estudantes. (GARCIA, 1999, p.102).

As definições de indisciplina escolar estão relacionadas com desobediência, mau comportamento, descumprimento de regras e normas da escola, falta de respeito pelo professor agressividade e desordem.

A Indisciplina pode e deve ser combatida com o uso da educação não permissiva, tempo não ocioso , afetividade no contexto de ensino escolar e dinamismos na prática educacional , é preciso mudar a didática do copia e cola e a mesmice semanal , faz se necessário que as aulas sejam atrativas , que a

tecnologia seja usada de forma funcional para que os alunos tenham gosto por aprender , reduzindo assim a indisciplina dentro da escola.

5 Indisciplina e adolescência

6. Parecer Diagnóstico

A partir do relato da queixa feita pela instituição sobre a indisciplina no 5º ano. Foi desenvolvido um Diagnóstico Psicopedagógico Institucional na instituição com a turma do quinto ano D, com a intenção de identificar as possíveis causas da Indisciplina.

Foram entrevistadas uma Coordenadora, a Diretora e uma professora, mas todas disseram que a indisciplina e a maior queixa na instituição

Após a análise dos dados obtidos durante o período de investigação pode-se concluir que as dificuldades presentes na turma que porta os sintomas estão relacionadas a fatores ligados à família, ou seja na maioria o desinteresse dos pais no acompanhamento na vida escolar dos filhos.

O Problema de indisciplina, segundo a Psicopedagogia Institucional, são sintomas que se caracterizam como obstáculos à aprendizagem podem ser *enquadrados na ordem da interação e do conhecimento.*

A referida turma apresenta a falta de incentivo familiar, por isso, os alunos não se preocupam em ter um interesse pertinente aos estudos.

O corpo docente tem demonstrado preocupação com a indisciplina dos alunos e tem cumprido o seu papel em notificarem os pais e direção para sanar os problemas causados pela indisciplina.

Nesse sentido, é importante que a escola assuma o compromisso de dar continuidade no trabalho de orientações aos pais, encontrando novas formas através de palestras ou Consultorias Psicopedagógicas dando ênfase sempre na presença e participação ativa dos pais.

7. INFORME PSICOPEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

Conforme, se faz necessário pensar uma forma de sanar as dificuldades apontadas pela Avaliação Institucional. Propõe desenvolver um projeto com recursos no sentido de minimizar ou superar indisciplina escolar, proporcionando a eles uma aula sobre o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Visando contribuir com o bom andamento da instituição, e, assim, favorecer o educando e a família que é o objetivo principal da escola, educar o ser humano para ser crítico e reflexivo ao conviver em sociedade.

7.1. Devolutiva a direção da escola

Com o objetivo de minimizar ou superar os fatores que desencadearam essa situação na escola, faz-se necessária uma intervenção psicopedagógica:

Primeiro: oferecer apoio imediato à turma do 5º ano D, é necessário também que a família compreenda essa importância e incentivem os seus filhos a importância da disciplina nos estudos e na sala de aula.

Segundo: envolver a instituição como um todo, visando o resgate de valores como respeito, generosidade e atenção na turma do 5º ano D, e as demais turmas objetivando criar um espaço para a informação, reflexão e mudança da atitude frente às questões ligadas a ausência dos pais na vida escolar dos filhos

Terceiro: oferecer apoio imediato não só a turma portadora do sintoma observada, mas a todas as turmas em conjunto vivenciar a escola não só como espaço de aprendizagem de conteúdos educacionais, mas de convívio, de

cultura, de valores, de pesquisa e experimentação valorizando o prazer de ir à escola.

7.2 Devolutiva a professora da escola

Com o objetivo de minimizar ou superar os fatores que desencadearam essa situação na escola, fez se necessário a mudança na rotina e no planejamento da professora.

Foi necessário mudar a forma de ensinar, aplicando aulas atrativas no laboratório de informática com pesquisas relacionadas aos conteúdos e temas aplicados , aulas expositivas , aulas com músicas , leituras em voz alta de textos atrativos e relevantes para as disciplinas e voltadas para a pré-adolescência que fez muita diferença .

8. Proposta de intervenção

Diante do resultado contido no Informe Psicopedagógico, se faz necessário pensar uma forma de sanar as dificuldades apontadas pela Avaliação Institucional, portanto se propõe desenvolver um projeto com recursos no sentido de minimizar a indisciplina proporcionando a eles uma aula sobre o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente para incentivar o bom andamento da instituição.

1.2. Objetivos

A escola Juntamente com os educandos chama a responsabilidade dos pais de estarem enviando os seus filhos para as aulas. Aumentando o vínculo entre pais e escola tendo em consciência a responsabilidade de educar seus filhos e não delegando apenas a escola o papel de educar e incentivar.

1.2.1 Objetivo Geral

Proporcionar atividades para a turma do 5º ano D, que apresenta o sintoma de indisciplina, incentivando o interesse dos educandos na vida escolar e na aprendizagem, visando melhorar o comportamento dos alunos na referida Instituição.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Despertar o interesse pelas aulas;
- Compartilhar sentimentos positivos;
- Perceber os motivos toleráveis para justificar a indisciplina;

1.3.. Metodologia

Orientar os educados através da metodologia Construtivista.

1.4 Elaboração das atividades

A professora apresentará para os alunos um teatro com a presença de alunos de outra turma, mostrando os prejuízos da indisciplina na vida de crianças e adolescentes dando ênfase em: brigas por discussões, desistência da escola, violência escolar, bullying.

[...] a criança percebe a ação mediadora do adulto, tendo uma imagem do papel do professor e do papel que é esperado dela na instituição e procura realizar as atividades propostas pelo professor, seguindo as pistas e indicações (1993, p. 122).

Nós professores devemos intercalar o papel de mediador e orientador na vida da criança estudante.

No primeiro momento a professora explica o que é a indisciplina e como se inicia.

No segundo momento a professora propõe que os alunos identifiquem situações em que a indisciplina está presente dentro da sala de aula.

No terceiro momento os alunos deverão criar uma história de algum aluno indisciplinado que já se deu mal ou foi rejeitado por causa da indisciplina.

No quarto momento a professora propõe aos alunos que elaborem um poema incentivando os alunos a ter mais interesse em estudar. Dando exemplo de atletas, professores, escritores que venceram por ser disciplinados.

1.5 Recursos

– Papel sulfite, lápis, borracha.

1.6. CRONOGRAMA

Este projeto poderá ser desenvolvido num período de um mês, sendo um encontro por semana. Fica a critério da escola a escolha pelos dias a serem trabalhados, respeitando e favorecendo a rotina dos Educandos e da Instituição.

7. Considerações finais

Chegamos à conclusão de que a comunidade escolar atribui o problema de indisciplina dos alunos na escola, a desestrutura familiar. Este projeto visa buscar alternativas de intervenções através do trabalho coletivo com instrumentos diversificados para minimizar os problemas de indisciplina na sala de aula. Sendo assim, é necessário um acompanhamento constante ampliando

a comunicação, sendo que toda mudança na educação se efetiva buscando mudanças nas práticas pedagógicas, para que dessa forma a sala de aula se torne um espaço de aprendizagem.

A sala de aula se deve também ao lugar que a escola ocupa hoje na sociedade, muitas vezes estão mal preparadas para enfrentar a complexidade dos problemas atuais e acabam produzindo a sua própria indisciplina.

Enfrentar a indisciplina, exige dos profissionais da educação uma nova sujeitos subservientes ou como adversários que devem ser vencidos e dominados, mas sim como integrantes protagonistas no processo do ensino. O caminho é reconhecer os alunos como possíveis parceiros de uma caminhada pedagógica humana que almejam a construção de uma sociedade mais justa, e solidaria.

As relações na escola devem ser de respeito a diversidade dos interesses pessoais e coletivos, deve -se valorizar, a escola e buscar construir uma realidade que atenda aos interesses da sociedade onde cada um desempenhe seu papel com responsabilidade.

8 REFERENCIAS

ASSIS, Árbila Luiza Armindo. **Influências da psicanálise na educação: uma prática psicopedagógica**. 2. ed. rev. / Árbila Luiza Armindo Assis. _ Curitiba: Ibpex, 2007.

BARBOSA, Laura Monte Serrat. **A Psicopedagogia no âmbito da instituição escolar** – Curitiba: Expoente, 2001.

FONTANA, Roseli A. Cação. **A elaboração conceitual: a dinâmica das interlocuções na sala de aula**. In: SMOLKA, Ana Luiza B; GOÉS, Maria Cecília Rafael de (orgs.) **A linguagem e o outro no espaço escolar: Vigotsky e a construção do conhecimento**. 12°ed Campinas SP: Papyrus, 1993, p. 119-149.

GARCIA, J. Indisciplina na Escola. Revista Paraense de desenvolvimento, Curitiba, n° 95, p. 101-108, jan/abr. 1999.

Grassi, Tânia Mara psicopedagogia: **um olhar uma escuta** / Tânia Mara Grassi. _ Curitiba: Ibplex, 2009.

Oliveira, Mari Ângela Calderari Psicopedagogia: **a instituição educacional em foco** / Mari Ângela Calderari Oliveira. – Curitiba: Ibplex, 2009.

Parâmetros Curriculares Nacionais: **apresentação dos temas transversais: ética** / Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. – 3. Ed. – Brasília: A Secretaria, 2001. Volume 8.

Parâmetros Curriculares Nacionais: **introdução aos parâmetros curriculares nacionais** / Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. – 3. Ed. – Brasília: A Secretaria, 2001. Volume 1.

Romanowski, Joana Paulin **Formação e profissionalização docente** / Joana Paulin Romanowski, – 4. Ed. rev. – Curitiba: Ibplex, 2010.

SERRA, Dayse Carla Gênero. **Teorias e práticas da psicopedagogia institucional**. 1.ed., rev. - Curitiba, PR : IESDE Brasil, 2012. 110p. : 28 cm.
Acesso em 31 de Outubro de 2017.